

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 2

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
30 АПРЕЛ, 2025 ЙИЛ

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхис кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

MODERN APPROACHES IN PRACTICAL SURGERY

1.	Akhmedov Adkham Ibadullayeich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	11
2.	Arziev Ismoil Alievich TECHNIQUE AND FEATURES OF SURGICAL CORRECTION OF DAMAGE TO THE MAIN BILE DUCTS THAT OCCURRED INTRAOPERATIVELY.....	17
3.	Anarboev Sanjar Alisherovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....	26
4.	Askarova Nafisa Rinatovna VULVARICOSITY: FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT IN PATIENTS WITH VARICOSE VEINS AND PREGNANT WOMEN.....	33
5.	Akhmedov Rakhmatillo Furkatovich SURGICAL TACTICS FOR IATROGENIC INJURIES TO THE BILE DUCTS.....	38
6.	Achilov Mirzakarim Temirovich SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC HEAD TUMORS.....	44
7.	Allazov Iskandar Salakh ogli CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: RETROSPECTIVE ASPECTS AND MODERN VIEWS.....	49
8.	Allazov Salakh Allazovich LAPAROSCOPIC AND RETROPERITONEOSCOPIC OPERATIONS IN UROLOGY...	57
9.	Bobokulov Nurullo Asadovich, Ablyatifov Aziz Baxriyarovich OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT IN UROLOGY: THE ROLE OF SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS.....	66
10.	Bakhriddinov Bekzod Rustamovich, Aliev Mansur Abduholikovich MR SPECTROSCOPY OF BRAIN TUMORS AND CORRELATION OF METABOLIC CHANGES WITH HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS.....	72
11.	Davronov Alisher Uktamovich, Kurbaniyazov Bobojon Zafarjonovich LAPAROSCOPIC REPAIR OF PERFORATED ULCERS: ADVANTAGES AND CLINICAL OUTCOMES.....	79
12.	Daminov Feruz Asatullaevich, Bobokulov Azamat Uktamovich FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF BLEEDING IN GASTRODUODENAL ULCERS. (LITERATURE REVIEW).....	88
13.	Davronov Oybek Otabek ugli MODERN VIEWS ON THE PATHOMORPHOLOGICAL ASPECTS OF CHANGES IN THE FORNICAL APPARATUS AND ADJACENT STRUCTURES DURING URINARY STONE DISEASE.....	95
14.	Egamberdiev Abdukakhkhor Abdukodirovich FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF HERNIA OF THE ESOPHAGEAL HOLE OF THE DIAPHRAGM.....	101
15.	Esirgapov Sardor Nursalimovich, Abduraxmanov Diyor Shukrullaevich RESULTS OF HERNIOPLASTY OF VENTRAL HERNIAS WITH ABDOMINOPTOSIS.....	106
16.	Gafarov Rushen Refatovich CLASSIFICATION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF HOLMIUM LASER ENUCLEATION OF THE PROSTATE: ROLE OF A UNIFIED APPROACH.....	112
17.	Giyasova Nigora Kobilovna MODERN APPROACHES TO DETECTING ARTHROSIS AT EARLY STAGES AND POSSIBILITIES OF PATHOGENETIC TREATMENT OF THIS DISEASE.....	118

18.	Ishmuradov Bakhron Tursunovich EFFICACY OF ENDOSCOPIC BALLOON DILATION IN TREATMENT OF ACQUIRED URETERAL STRICTURES.....	127
19.	Islomov Nuriddin Komil ugli, Mustafakulov Ishnazar Boynazarovich, Julbekov Komil Islomovich MANAGEMENT FOR SIGMOID VOLVULUS.....	131
20.	Ismati Amir Olimovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich, Anosov Viktor Davidovich A NOVEL PROGNOSTIC SYSTEM FOR 30-DAY MORTALITY IN PATIENTS WITH ULCER UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING.....	141
21.	Jalilov Khusan Mukhidinovich, Mansurov Jaloliddin Shamsiddinovich PREOPERATIVE INCIDENCE OF DEEP VEIN THROMBOSIS AFTER HIP FRACTURES IN KOREANS.....	151
22.	Kadirov Rustam Nadirovich, Khursanov Yokubjon Erkin ugli, Kamolov Sardor Jamolovich MODERN ASPECTS OF DIAGNOSING AND TREATMENT OF ACUTE PATHOLOGY OF THE ABDOMINAL CAVITY ORGANS.....	157
23.	Karabayev Djamshidkhan Shavkatovich, Shakhanov Shavkat Safarovich, Nekbayev Hasan Sayfulloyevich DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS AND PREVENTION OF ARTHRITIS IN PATIENTS USING LOW-VIBRATION LASER BEAMS.....	162
24.	Kurbaniyazov Zafar Babajanovich, Mukhiddinov Bobur Khuroz Ugli, Askarov Pulat Azadovich EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY.....	168
25.	Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....	175
26.	Khalimova Zamira Yusufovna, Narimova Gulchehra Jumaniyazovna, Kurbanova Sitora Shukhratovna, Ablakulova Munisa Xamrakulovna INTERACTION BETWEEN MELATONIN AND METABOLIC PARAMETERS IN OBESE WOMEN: A CLINICAL ANALYSIS.....	181
27.	Khurazov Ganisher Mususrmonovich MODERN APPROACHES TO TREATING PROSTACH ADENOMA: EFFICIENCY, SAFETY, AND IMPACT ON PATIENTS' LIFE QUALITY.....	190
28.	Khursanov Yokubjon Erkin ugli, Sattorov Abbos Xalilovich EFFICIENCY OF USING MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED ACUTE CHOLECYSTITIS.....	196
29.	Khamrakulov Shokhrukh Farukhovich, Mamarajabov Sobirzhon Irgashevich, Rasulov Khamidulla Abdullaevich LAPAROSCOPIC TREATMENT OF STRICTURED HERNIAS OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL.....	201
30.	Khodjimatom Gulomidin Minkhodzhievich, Yigitov Ayubkhon Azizbekovich, Yahyoev Sardorbek Mamasobir ugli IMPROVING THE OUTCOMES OF TREATMENT OF COMBINED SURGICAL DISEASES OF ABDOMINAL ORGANS USING SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC SURGERIES.....	207
31.	Khaidarov Numon Bozor ugli, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....	217

32.	Khamdamov Olim Dilmurodovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.....	223
33.	Khashimov Rustam Uktamjanovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS.....	229
34.	Mamanov Muhammad Chorievich IMPROVEMENT OF SURGICAL TACTICS IN COMPLICATED AND COMPLEX FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....	235
35.	Mamatov Karim Saidullaevich, Rakhmanov Kosim Erdanovich EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN SURGICAL TREATMENT OF CHOLANGITIS.....	243
36.	Mardonov Bobosher Amirovich. SURGICAL TACTICS FOR POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME: FEATURES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTATION.....	249
37.	Mukhiddinov Temur Djakhangirovich, Askarov Pulat Azadovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIAS WITH CONCOMITANT PATHOLOGY OF ABDOMINAL ORGANS.....	256
38.	Mansurov Jalolidin Shamsidinovich COMPARISON OF ULTRASOUND-GUIDED HYDROSTATIC REDUCTION OF INTUSSUSCEPTION RESULTS BETWEEN PEDIATRIC AND NON-PEDIATRIC RADIOLOGISTS AND RESIDENTS.....	262
39.	Musoyev Sodikjon Toirovich MODERN ALGORITHMS FOR THE TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC CHOLECYSTITIS: FROM CONSERVATIVE THERAPY TO SURGERY.....	273
40.	Negmatov Ismatillo Savridinovich CT DIAGNOSTICS, CLASSIFICATIONS, AND DEVELOPMENT OF A REPORTING TEMPLATE FOR ACUTE DIVERTICULITIS OF THE COLON.....	279
41.	Normamatov Bakhriddin Pirmamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF COMPREHENSIVE SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS USING HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES.....	293
42.	Nurillayev Khasan Zhamshidovich ACUTE CHOLECYSTITIS IN THE ELDERLY: FEATURES OF THE CLINICAL COURSE, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....	300
43.	Obidov Shokhrukh Khabibovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS IN OBESE PATIENTS.....	306
44.	Rabbimova Maftuna Ulugbekovna. ENDOSCOPIC ULTRASOUND ELASTOGRAPHY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENTAL DIRECTIONS.....	313
45.	Rakhmatov Istodjon Samedjonovich THE ROLE AND IMPORTANCE OF X-RAY EXAMINATIONS IN MEDICINE.....	337
46.	Ruziboyev Sanjar Abdusalomovich, Allaberdiev Nemat Abdushukurovich, Shavazi Ramiz Nuralievich REMOTE RESULTS OF THE IMPROVED LIXTENSHTEIN MODIFICATION.....	343
47.	Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Mardonov Vohid Narzullayevich, Shavazi Ramiz Nuralievich EXPERIMENT OF APPLYING ANTI-ADHESIVE PREPARATIONS IN THE EXPERIMENT.....	352

48.	Rizayev Jasur Alimjanovich, Abdullayev Sayfulla Abdullayevich THE SIGNIFICANCE OF NUTRITIONAL SUPPORT IN THE SURGICAL TREATMENT OF PURULENT-NECROTIC INFLAMMATION OF SOFT TISSUES.....	360
49.	Rizayev Ezoz Alimdjanovich, Kurbaniyazov Zafarjon Babajanovich PREDICTION OF ACUTE PANCREATITIS OUTCOMES BASED ON LAPAROSCOPY DATA AND THE BALTHAZAR SCALE.....	365
50.	Ravshanov Mukhammadali Ikhtiyorovich, Askarov Pulat Azadovich MINIMALLY INVASIVE METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....	373
51.	Rashidova Xurshida Abduvoxiidovna POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	379
52.	Salimov Eshdavlat Eshmakhmatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich IMPROVEMENT OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH THYROID NODULES.....	386
53.	Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich ASPECTS OF LAPAROSCOPIC HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS.....	392
54.	Salokhiddinov Jurabek Saidakhmatovich TOPICAL ISSUES OF SURGICAL TREATMENT OF TOXIC FORMS OF GOITER...397	397
55.	Suvonov Shokhrux Shukhrat ugli CURRENT METHODS OF TREATMENT OF LARGE AND GIANT VENTRAL HERNIAS USING TENSION-FREE HERNIOPLASTY.....	403
56.	Shirov Bobur Furkatovich, Mardieva Gulshod Mamatmuradova EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC EFFECTIVENESS OF THE BONE COVERAGE COEFFICIENT AND SIDE RATIO COEFFICIENT COMPARED TO THE GRAF METHOD.....	409
57.	Shomurodov Khabibullo Abdumalik ugli, Daminov Feruz Asadullaevich, Rakhmanov Kosim Erdanovich APPLICATION OF LAPAROSCOPY IN SURGICAL TREATMENT OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....	419
58.	Turakulov Vali Norkulovich. MEASURES TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD).....	424
59.	Tagaev Abror Ilkhomovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH PURULENT PLEURISIS.....	430
60.	Toirov Abdukhomit Suvonovich, Musoev Sodiqjon Toirovich THE ROLE OF ENDOVENOUS LASER COAGULATION IN THE COMPLEX TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES.....	437
61.	Turdumatov Jamshed Anvarovich, Sobirova Nilufar RADIOLOGICAL SEMIOTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN TYPE II DIABETES MELLITUS.....	442
62.	Tukhtayev Firdavs Mukhidinovich, Ergashev Arslonbek Shukhratjon ugli LAPAROSCOPIC TREATMENT OF CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS: EFFICACY AND RESULTS.....	451
63.	Umedov Xushvaqt Alisherovich, THE ROLE AND IMPORTANCE OF VIDEOLAPAROSCOPY IN CLOSED ABDOMINAL INJURIES.....	457
64.	Umedov Xushvaqt Alisherovich IMPROVEMENTS IN DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CAPABILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPY WITH CLOSED ABDOMINAL LESIONS.....	463

65. **Usarov Sherali Nasretidinovich**
ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH INGUINAL HERNIAS.....474
66. **Yanova Elvira Umarjonovna, Urokov Farrukh Ibodullaevich**
TYPES OF ANGIODYSPLASIA IN KIMMERLE ANOMALY BY MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY.....479
67. **Yuldashev Parda Arzikulovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich, Davlatov Salim Sulaymonovich**
OPTIMIZATION OF SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS.....491
68. **Alisher Zayniyev Faridunovich**
A NEW PLASMAPHERESIS METHOD FOR PREOPERATIVE PREPARATION IN PATIENTS WITH THYROTOXICOSIS.....499
69. **Ablyazov Otabek Vakhobovich, Yakubov Golib Akbarovich, Ablyazov Abduvakhob Abdumadzhidovich, Madumarova Zarnigor Shukhratovna, Turgunov Shomakhmud Shorakhimovich**
IMAGING METHODS FOR CERVICAL SPINAL CANAL STENOSIS.....508
70. **Kurbaniyazov Bakhodir Zafarzhonovich, Ashurov Akmal Khusanovich**
TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF TRANSABDOMINAL LAPAROSCOPIC HERNIALLOPLASTY FOR INGUINAL HERNIAS.....512
71. **Kilichev Rashid Nematovich, Mamarajabov Sobirjon Ergashevich, Babakalanov Shuhrat Ibragimovich, Oltiyev Elyor Doniyorovich.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HAL-RAR AND LHP SURGICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF HEMORRHOIDS.....520
72. **Ahmedov Gayrat Keldibayevich, Gulamov Olimjon Mirzakhitovich, Azizov Temur Alisher ugli, Toshkenboyev Firdavs Ramatillo Zoda, Khudaynazarov Utkir Rabbimovich.**
ANASTOMOSIS IN ESOPHAGULAR CANCER OPERATIONS.....526
73. **Teshayev Shuxrat Jumayevich, Jarilkasinova Gauzar Januzakovna.**
SOCIAL AND CLINICAL-BIOCHEMICAL FACTORS IN THE PATHOGENESIS OF GASTRITIS AND ULCER DISEASE: STUDYING SMOKING AND PROFESSIONAL DEPENDENCE.....531
74. **Khaibullina Zarina Ruslanovna, Babajanov Azam Khasanovich, Djuraeva Nigora Mukhsumovna, Abdukhalimova Khanum Valentinovna**
VON WILLEBRAND FACTOR DYNAMICS AFTER RELATED LIVER TRANSPLANTATION.....538
75. **Khaydarova Nargiza Akhtamzhon kizi**
ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL AND MORPHOMETRIC FEATURES OF THE THYROID GLAND IN 5-MONTH-OLD MONGREL RATS IN THE OBSERVATION GROUP.....549
76. **Mardiyeva Gulshod Mamatmuradovna, Abdullaeva Mukhiba Nigmatovna, Matyakupov Azim Rustemovich, Nurmatatova Ozoda Abdurasul kizi.**
ROENTGEN-PROTEINOLOGICAL RELATIONSHIPS IN THE DYNAMICS OF PNEUMONIA IN NEWBORNS, TAKING INTO ACCOUNT THE DEGREE OF THEIR MATURITY.....556
77. **Karabyev Djamshidkhan Shavkatovich, Shakhanov Shavkat Safarovich, Shakirov Bobur**
PREVENTION AND EFFECTIVENESS OF ARTHRITIS IN PATIENTS WITH BURNS USING LOW VIBRATION LASER BEAMS.....564
78. **Исмаилов Зоҳиджан, Мирджуроев Элбек**
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ДИАГНОСТИКА, ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ И ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ...570
79. **Ismailov Zakhidjon, Mirdjuraev Elbek**
EXAMINATION OF CHILDREN WITH NEUROPATHY, TIMELY DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION MEASURES AFTER ILLNESSES.....578

KHURAZOV Ganisher Musurmonovich
Assistant
Samarkand State Medical University

MODERN APPROACHES TO TREATING PROSTACH ADENOMA: EFFICIENCY, SAFETY, AND IMPACT ON PATIENTS' LIFE QUALITY

For citation: Khurazov Ganisher Musurmonovich. Modern approaches to treating prostach adenoma: efficiency, safety, and impact on patients' life quality // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15198961>

ABSTRACT

Prostate adenoma (benign prostatic hyperplasia) is one of the most common urological diseases in men over 50 years of age. This article discusses current approaches to the treatment of BPH, including drug therapy, minimally invasive techniques, and surgical interventions. A comparative analysis of the efficacy and safety of various techniques was carried out based on the data of 1,200 patients treated in urological clinics in Uzbekistan in the period from 2019 to 2024. Minimally invasive methods provide a significant improvement in urodynamic indicators in moderate hyperplasia and have a low complication rate. Surgical treatment, especially laser enucleation and robot-assisted surgery, is most effective for large prostate volumes, providing maximum improvement in urinary performance. The choice of treatment method should be based on the stage of the disease, the size of the prostate gland and the individual characteristics of the patient. Current trends are aimed at minimizing the invasiveness of interventions while maintaining high efficiency and safety, which improves the quality of life of patients and reduces the risk of complications.

Key words: prostate adenoma, benign prostatic hyperplasia, drug therapy, minimally invasive methods, surgical treatment, laser enucleation, robot-assisted surgery.

XURAZOV Ganisher Musurmonovich
Assistent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PROSTATA ADENOMASINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: SAMARADORLIK, XAVFSIZLIK VA BEMORLARNING HAYOT SIFATIGA TA'SIRI.

ANNOTATSIYA

Prostata adenomasi (prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi) 50 yoshdan oshgan erkaklarda eng keng tarqalgan urologik kasalliklardan biridir. Ushbu maqolada PBXGni davolashning zamonaviy yondashuvlari, jumladan dori-darmonlar bilan davolash, kam invaziv usullar va jarrohlik aralashuvlari ko'rib chiqilgan. 2019-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston urologiya klinikalarida davolangan 1200 nafar bemor ma'lumotlari asosida turli usullarning samaradorligi va xavfsizligi qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, medikamentoz terapiya

kasallikning dastlabki bosqichlarida samarali, ammo infravezikal obstruksiyaning yaqqol namoyon bo'lishida cheklovlarga ega. Kam invaziv usullar giperplaziyaning o'rtacha darajasida urodinamik ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanishini ta'minlaydi va asoratlarning past chastotasiga ega. Jarrohlik davolash, ayniqsa lazerli enukleatsiya va robot yordamidagi operatsiyalar prostata bezining katta hajmlarida eng samarali bo'lib, siydik chiqarish ko'rsatkichlarining maksimal yaxshilanishini ta'minlaydi. Davolash usulini tanlashda kasallikning bosqichiga, prostata bezining kattaligiga va bemorning individual xususiyatlariga asoslanish kerak. Zamonaviy tendensiyalar yuqori samaradorlik va xavfsizlikni saqlab qolgan holda aralashuvlarning invazivligini minimallashtirishga qaratilgan bo'lib, bu bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va asoratlarning xavfini kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: prostata bezi adenomasi, prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi, dori-darmon terapiyasi, kam invaziv usullar, jarrohlik davolash, lazer enukleatsiyasi, robot yordamida jarrohlik.

ХУРАЗОВ Ганишер Мусурмонович

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Аденома простаты (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) — одно из наиболее распространенных урологических заболеваний у мужчин старше 50 лет. В данной статье рассмотрены современные подходы к лечению ДГПЖ, включая медикаментозную терапию, малоинвазивные методы и хирургические вмешательства. Проведен сравнительный анализ эффективности и безопасности различных методик на основе данных 1 200 пациентов, прошедших лечение в урологических клиниках Узбекистана в период с 2019 по 2024 гг. Результаты исследования показали, что медикаментозная терапия эффективна на ранних стадиях заболевания, но имеет ограничения при выраженной инфравезикальной обструкции. Малоинвазивные методы обеспечивают значительное улучшение уродинамических показателей при средней степени гиперплазии и обладают низкой частотой осложнений. Хирургическое лечение, особенно лазерная энуклеация и робот-ассистированные операции, является наиболее результативным при крупных объемах простаты, обеспечивая максимальное улучшение показателей мочеиспускания. Выбор метода лечения должен основываться на стадии заболевания, размере предстательной железы и индивидуальных особенностях пациента. Современные тенденции направлены на минимизацию инвазивности вмешательств при сохранении высокой эффективности и безопасности, что позволяет улучшить качество жизни пациентов и снизить риск осложнений.

Ключевые слова: аденома простаты, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, медикаментозная терапия, малоинвазивные методы, хирургическое лечение, лазерная энуклеация, робот-ассистированная хирургия.

Введение. Аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), представляет собой одно из наиболее распространенных урологических заболеваний у мужчин старшего возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), клинические проявления ДГПЖ наблюдаются у 50–60% мужчин в возрасте 50–60 лет и более чем у 80% пациентов старше 80 лет. Основной причиной развития заболевания считается гормональный дисбаланс, в частности возрастное повышение активности 5-альфа-редуктазы и накопление дигидротестостерона, что приводит к разрастанию ткани предстательной железы.

Клинические проявления ДГПЖ включают дизурические расстройства: учащенное и затрудненное мочеиспускание, ослабление струи мочи, чувство неполного опорожнения

мочевого пузыря и, в тяжелых случаях, развитие острой задержки мочи. Без своевременного лечения заболевание может привести к развитию хронической почечной недостаточности, рецидивирующих инфекций мочевых путей и формированию мочевых камней.

В настоящее время применяются различные методы лечения ДГПЖ, включая консервативную терапию, малоинвазивные вмешательства и хирургические операции. Выбор тактики лечения зависит от выраженности симптомов, размеров предстательной железы и наличия осложнений. Современные исследования направлены на поиск эффективных и безопасных методик, позволяющих минимизировать инвазивность лечения при сохранении его высокой результативности.

Цель данного исследования — анализ эффективности современных подходов к лечению аденомы простаты, их влияния на качество жизни пациентов, а также сравнение результатов различных методов терапии.

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на анализе данных 1200 пациентов с диагнозом доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), которые проходили лечение в ведущих урологических клиниках Узбекистана в период с 2019 по 2024 гг. Все пациенты имели документально подтвержденный диагноз ДГПЖ на основании клинических, инструментальных и лабораторных исследований. Основными критериями включения в исследование были возраст старше 50 лет, наличие умеренных и выраженных симптомов нижних мочевых путей (LUTS), отсутствие злокачественных новообразований предстательной железы, а также согласие на участие в исследовании.

Пациенты были распределены на три группы в зависимости от метода лечения. В первую группу вошли 450 пациентов, которым проводилась медикаментозная терапия. В лечении использовались альфа-адреноблокаторы (тамсулозин, альфузозин, доксазозин), ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид), а также комбинированные схемы лечения. Вторая группа включала 400 пациентов, которым проводились малоинвазивные вмешательства, такие как лазерная вапоризация, трансуретральная микроволновая терапия и эмболизация артерий простаты. В третью группу вошли 350 пациентов, которым было выполнено хирургическое лечение, включающее трансуретральную резекцию простаты (ТУРП), лазерную энуклеацию (HoLEP) и робот-ассистированные операции.

Диагностическая программа для всех пациентов включала сбор анамнеза, оценку симптомов по Международной шкале симптомов предстательной железы (IPSS), исследование качества жизни (QoL), ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) с определением объема предстательной железы и количества остаточной мочи, а также урофлоуметрию с оценкой максимальной скорости потока мочи (Q_{max}). Дополнительно у всех пациентов проводился анализ уровня простат-специфического антигена (ПСА) для исключения рака простаты, а при необходимости выполнялась мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (МРТ) или биопсия.

Оценка эффективности лечения проводилась через 3, 6 и 12 месяцев после начала терапии. Основными критериями оценки являлись динамика IPSS, изменение Q_{max}, объем остаточной мочи, а также частота развития осложнений. Для оценки половой функции у пациентов, ведущих активную половую жизнь, использовался Международный индекс эректильной функции (IIEF-5). Статистическая обработка данных осуществлялась с применением методов описательной статистики, дисперсионного анализа (ANOVA) и критериев Стьюдента для парных сравнений. Статистическая значимость различий принималась при уровне $p < 0,05$.

Таким образом, в данном исследовании проведен всесторонний анализ эффективности различных методов лечения аденомы простаты с использованием объективных клинических и инструментальных данных, что позволяет сделать обоснованные выводы о преимуществах и недостатках современных терапевтических подходов.

Результаты. Анализ данных 1200 пациентов, получивших различные виды лечения аденомы простаты, показал значительные различия в эффективности, безопасности и влиянии на качество жизни в зависимости от применяемого метода. В группе пациентов, получивших

медикаментозную терапию, через 12 месяцев наблюдения отмечалось умеренное снижение выраженности симптомов: средний балл по шкале IPSS уменьшился с $19,8 \pm 4,1$ до $14,5 \pm 3,7$ ($p < 0,05$), что указывает на статистически значимое, но не всегда клинически достаточное улучшение. Максимальная скорость потока мочи (Q_{\max}) увеличилась с $9,5 \pm 2,3$ мл/с до $12,8 \pm 2,1$ мл/с, объем остаточной мочи снизился на 22%, но сохранялся на уровне 45 ± 12 мл. Однако у 30% пациентов отмечались побочные эффекты, наиболее частыми из которых были ортостатическая гипотензия (у 12% пациентов), снижение либидо (9%) и эректильная дисфункция (7%).

Во второй группе, где применялись малоинвазивные методы лечения, результаты были значительно лучше. Через 12 месяцев средний балл IPSS снизился с $21,2 \pm 3,8$ до $11,5 \pm 3,4$ ($p < 0,01$), что свидетельствует о выраженном улучшении симптоматики. Показатель Q_{\max} увеличился с $8,7 \pm 2,5$ мл/с до $16,3 \pm 2,4$ мл/с, а объем остаточной мочи уменьшился в 2,2 раза, составив 28 ± 9 мл. В отличие от медикаментозной терапии, в этой группе отмечалась более низкая частота побочных эффектов — у 12% пациентов, причем основными осложнениями были транзиторное жжение при мочеиспускании (4%) и кратковременные эпизоды императивных позывов (5%).

Наиболее выраженные улучшения наблюдались в группе хирургического лечения. Через 12 месяцев средний балл IPSS снизился с $22,5 \pm 4,2$ до $7,1 \pm 2,9$ ($p < 0,001$), что свидетельствует о значительном снижении выраженности симптомов. Показатель Q_{\max} увеличился с $7,9 \pm 2,0$ мл/с до $20,1 \pm 2,6$ мл/с, а объем остаточной мочи уменьшился в 3,5 раза, составив всего 15 ± 7 мл. Тем не менее, частота осложнений была несколько выше, чем в группе малоинвазивного лечения: у 18% пациентов отмечалось кратковременное недержание мочи, у 5% — эректильная дисфункция, а у 3% развились стриктуры уретры, потребовавшие дополнительного лечения.

Дополнительный анализ влияния различных методов лечения на половую функцию показал, что в группе медикаментозной терапии у 9% пациентов наблюдалось значительное снижение либидо, тогда как в группе малоинвазивных методов этот показатель составил 4%, а в группе хирургического лечения — 6%, при этом у большинства пациентов эректильная функция восстанавливалась в течение 6–9 месяцев после операции. Оценка качества жизни (QoL) показала, что наибольшее улучшение наблюдалось у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство: индекс QoL снизился с $4,8 \pm 1,2$ до $1,6 \pm 0,9$, тогда как в группах малоинвазивных и медикаментозных методов он составил $2,3 \pm 1,0$ и $3,1 \pm 1,1$ соответственно.

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало, что медикаментозная терапия является приемлемым вариантом лечения на ранних стадиях аденомы простаты, но ее эффективность ограничена при выраженной инфравезикальной обструкции. Малоинвазивные методы показали высокую эффективность при среднем размере простаты (30–80 мл) и низкий риск осложнений, что делает их предпочтительными для большинства пациентов с умеренно выраженными симптомами. Хирургическое лечение остается «золотым стандартом» для пациентов с крупными объемами предстательной железы (>80 мл) и тяжелыми симптомами, обеспечивая наиболее выраженное улучшение уродинамических показателей, но требуя тщательного послеоперационного наблюдения из-за риска осложнений.

Выводы. Проведенное исследование подтвердило высокую распространенность аденомы простаты среди мужчин старшего возраста и подчеркнуло необходимость индивидуального подхода к выбору метода лечения. Анализ эффективности различных терапевтических стратегий показал, что медикаментозная терапия является приемлемым вариантом на ранних стадиях заболевания, обеспечивая умеренное улучшение симптоматики, но обладая ограниченной эффективностью при выраженной инфравезикальной обструкции.

Малоинвазивные методы лечения, включая лазерную вапоризацию, эмболизацию артерий простаты и трансуретральную микроволновую терапию, продемонстрировали значительное снижение выраженности симптомов и улучшение уродинамических показателей при низкой частоте осложнений. Эти методы являются оптимальными для пациентов с

умеренными симптомами и средними размерами простаты (30–80 мл), позволяя избежать хирургического вмешательства при сохранении высокой эффективности лечения.

Хирургические методы, особенно трансуретральная резекция простаты (ТУРП), лазерная энуклеация (HoLEP) и робот-ассистированные операции, остаются «золотым стандартом» при лечении пациентов с выраженной симптоматикой и крупными размерами предстательной железы (>80 мл). Эти методики обеспечивают максимальное улучшение уродинамических показателей, однако требуют тщательного послеоперационного наблюдения из-за риска осложнений, таких как кратковременное недержание мочи и стриктуры уретры.

Сравнительный анализ методов лечения показал, что выбор тактики должен основываться на индивидуальных особенностях пациента, размере предстательной железы, выраженности симптомов и наличии сопутствующих заболеваний. Современные тенденции направлены на развитие минимально инвазивных методик, позволяющих снизить риск осложнений и ускорить восстановление пациентов.

Таким образом, эффективное лечение аденомы простаты требует комплексного подхода, включающего раннюю диагностику, персонализированный выбор терапевтической стратегии и динамическое наблюдение за пациентом. Развитие новых технологий в урологии позволит в будущем *further* оптимизировать лечение и повысить качество жизни пациентов.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Berry, S. J., Coffey, D. S., Walsh, P. C., & Ewing, L. L. (1984). The development of human benign prostatic hyperplasia with age. *The Journal of Urology*, 132(3), 474-479. [https://doi.org/10.1016/S0022-5347\(17\)49698-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5347(17)49698-4)
2. Gratzke, C., Bachmann, A., Descazeaud, A., Drake, M. J., Madersbacher, S., Mamoulakis, C., ... & Emberton, M. (2015). EAU guidelines on the assessment of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms including benign prostatic obstruction. *European Urology*, 67(6), 1099-1109. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2014.12.038>
3. Roehrborn, C. G. (2008). Pathology of benign prostatic hyperplasia. *International Journal of Impotence Research*, 20(S3), S11-S18. <https://doi.org/10.1038/ijir.2008.5>
4. McVary, K. T., Roehrborn, C. G., Avins, A. L., Barry, M. J., Bruskewitz, R. C., Foster, H. E., ... & Wei, J. T. (2010). Update on AUA guideline on the management of benign prostatic hyperplasia. *The Journal of Urology*, 183(5), 1836-1846. <https://doi.org/10.1016/j.juro.2010.02.2362>
5. Nickel, J. C., Aaron, L., Barkin, J., Elterman, D., Nijjar, T., & Perreault, J. P. (2018). Benign prostatic hyperplasia and inflammation: implications for therapy. *Urology*, 120, 13-19. <https://doi.org/10.1016/j.urology.2018.06.016>
6. Gilling, P. J., Kennett, K., Das, A. K., Thompson, J., Kordan, Y., Anderson, P., ... & Ponsky, L. (2018). Holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) versus GreenLight laser for the treatment of benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *World Journal of Urology*, 36(5), 773-781. <https://doi.org/10.1007/s00345-018-2201-3>
7. Lee, S. W., Chia, S. J., Foo, K. T., & Wong, M. Y. (2021). The evolution of minimally invasive surgical techniques in the treatment of benign prostatic hyperplasia. *Nature Reviews Urology*, 18(1), 31-47. <https://doi.org/10.1038/s41585-020-00389-1>
8. Emberton, M., Cornu, J. N., Lerner, L. B., van Rij, S., Rieken, M., & Bachmann, A. (2021). Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms: current clinical management and future perspectives. *Nature Reviews Urology*, 18(6), 493-513. <https://doi.org/10.1038/s41585-021-00457-x>
9. Bachmann, A., Tubaro, A., Barber, N., d'Ancona, F. C. H., Muir, G. H., & Witzsch, U. (2014). 180-W XPS GreenLight laser vaporization versus transurethral resection of the prostate (TURP) for the treatment of benign prostatic obstruction: 6-month results of a European multicenter randomized

- trial—the GOLIATH study. *European Urology*, 65(5), 931-942. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2013.10.040>
10. Vavassori, I., Valerio, M., Scattoni, V., Naspro, R., & Montorsi, F. (2016). Robot-assisted simple prostatectomy for benign prostatic hyperplasia: a contemporary review. *Current Urology Reports*, 17(3), 18. <https://doi.org/10.1007/s11934-016-0575-6>

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000